

O TRABALHO EM SAÚDE COLETIVA E SUAS REVERBERAÇÕES: UM OLHAR A PARTIR DA GESTÃO

Ciências da Saúde, Edição 120 MAR/23, Saúde Coletiva / 12/03/2023

WORK IN COLLECTIVE HEALTH AND ITS REVERBERATIONS: A PERSPECTIVE FROM MANAGEMENT

EL TRABAJO EN SALUD COLECTIVA Y SUS REVERBERACIONES: UNA PERSPECTIVA DESDE LA GESTIÓN

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.7726093

Maria Andhiara Kaele Feitosa Silva¹

Alline Cristina de Paula²

Ana Flávia de Oliveira Toss³

Abel Martins Filho⁴

Rodrigo Euripedes da Silveira⁵

Débora Bruna Machado Ferreira⁶

Joseanne Maria Xavier de Albuquerque Silva⁷

Ana Paula Santos Morato Emidio⁸

Mabel Martins Lima⁹

Carla Costa Puglia¹⁰

Veronica da Fonseca Almeida¹¹

Christianne Urtiga Rocha¹²

Cynthya Gonçalves Arruda Benevides¹³

Elizabeth Karine Freire de Lima¹⁴

Amanda Silva Oliveira¹⁵

Maiara Silva Ribeiro¹⁶

Caroline Araujo Nascimento¹⁷

Larissa Nunes Soares¹⁸

Larissa Neves dos Reis¹⁹

Rodrigo Daniel Zanoni²⁰

Resumo

O trabalho em saúde coletiva tem sido um campo que visa desenvolver estratégias das quais possam atender toda a demanda de pacientes no campo hospitalar, buscando assegurar bem-estar a fim de minimizar os desafios existentes. Assim, as reverberações do trabalho em saúde coletiva consistem em desenvolver diversas intervenções voltadas para a assistência do paciente. Nesse sentido, a pesquisa possui como objetivo compreender o trabalho em saúde coletiva e suas reverberações sob um olhar a partir da gestão. Além disso, a metodologia utilizada correspondeu ao método de revisão de literatura com o viés de promover maior explanação acerca do assunto, sendo inserido trabalhos publicados em língua portuguesa no período de 2019 a 2022 disponíveis na PubMed, Scielo e Lilacs, e com isso, o processo de exclusão contemplou artigos que não apresentavam informações pertinentes sobre o trabalho em saúde coletiva e suas reverberações bem como se encontravam em data inferior a 2019, o que dificultaria análise crítica dos pesquisadores para responder ao objetivo proposto. Dessa forma, os resultados apontaram sobre o quanto a gestão viabiliza que seja desenvolvido intervenções voltados aos cuidados dos pacientes, tendo em vista o trabalho em saúde coletiva pautada na subjetividade desse público, principalmente entendendo que o fortalecimento e reverberações no cotidiano hospitalar requer tanto estratégias que viabilize a minimização da vulnerabilidade, bem como o acolhimento e enfrentamento da patologia. Assim, a gestão a partir de seu olhar, visa possibilitar que de forma coletiva possa criar e planejar a organização e ações com base na realidade dos pacientes. A pesquisa concluiu que, o trabalho em saúde coletiva, viabiliza o acesso à saúde, sob um olhar importante da gestão, levando em consideração os aspectos sociais, econômicos e subjetivos de cada paciente, além de promover a criação de ações

pautadas no cuidado assistencial humanizado e reverberações no cotidiano de trabalho.

Palavras-chave: Gestão em saúde; Reverberações; Saúde coletiva.

Abstract

Work in collective health has been a field that aims to develop strategies that can meet all the demands of patients in the hospital field, seeking to ensure well-being in order to minimize existing challenges. Thus, the reverberations of collective health work consist of developing various interventions aimed at patient care. In this sense, the research aims to understand the work in public health and its reverberations from a management point of view. In addition, the methodology used corresponded to the literature review method with the bias of promoting greater explanation on the subject, including works published in Portuguese in the period from 2019 to 2022 available on PubMed, Scielo and Lilacs, and with that, the exclusion process included articles that did not present relevant information about work in public health and its reverberations, as well as being dated less than 2019, which would make it difficult for the researchers to critically analyze the proposed objective. In this way, the results pointed out how much the management enables the development of interventions aimed at patient care, in view of the work in collective health based on the subjectivity of this public, mainly understanding that the strengthening and reverberations in the hospital routine requires both strategies that enable the minimization of vulnerability, as well as the embracement and coping with the pathology. Thus, management from their point of view, aims to enable collectively creating and planning the organization and actions based on the reality of patients. The research concluded that work in collective health enables access to health, under an important management perspective, taking into account the social, economic and subjective aspects of the patient, in addition to promoting the creation of actions based on humanized care. and reverberations in the daily work

Keywords: Health management; reverberations; Collective health.

Resumen

El trabajo en salud colectiva ha sido un campo que tiene como objetivo desarrollar estrategias que puedan atender todas las demandas de los pacientes en el ámbito hospitalario, buscando garantizar el bienestar para minimizar los desafíos existentes. Así, las repercusiones del trabajo colectivo en salud consisten en desarrollar diversas intervenciones dirigidas al cuidado del paciente. En ese sentido, la investigación tiene como objetivo comprender el trabajo en salud pública y sus repercusiones desde el punto de vista de la gestión. Además, la metodología utilizada correspondió al método de revisión de literatura con el sesgo de promover una mayor explicación sobre el tema, incluyendo trabajos publicados en portugués en el período de 2019 a 2022 disponibles en PubMed, Scielo y Lilacs, y con eso, la exclusión El proceso incluyó artículos que no presentaban información relevante sobre el trabajo en salud pública y sus repercusiones, además de estar fechados antes de 2019, lo que dificultará que los investigadores analicen críticamente el objetivo propuesto. De esa forma, los resultados apuntaron cuánto la gestión posibilita el desarrollo de intervenciones dirigidas a la atención de los pacientes, en vista del trabajo en salud colectiva a partir de la subjetividad de ese público, entendiendo principalmente que el fortalecimiento y repercusión en el cotidiano hospitalario requiere ambas estrategias que posibilitan la minimización de la vulnerabilidad, así como la acogida y afrontamiento de la patología. Así, la gestión desde su punto de vista, pretende posibilitar la creación y planificación colectiva de la organización y las acciones en función de la realidad de los pacientes. La investigación concluyó que el trabajo en salud colectiva posibilita el acceso a la salud, bajo una importante perspectiva de gestión, teniendo en cuenta los aspectos sociales, económicos y subjetivos del paciente, además de promover la creación de acciones basadas en el cuidado humanizado y con repercusión en el trabajo diario

Palabras clave: Manejo de la salud; reverberaciones; Salud pública.

1. Introdução

O trabalho em saúde coletiva visa promover o cuidado humanizado, tendo em vista as subjetividades de cada paciente com o viés de minimizar suas vulnerabilidades. Além disso, é possível também que por meio de um olhar a partir da gestão seja desenvolvido políticas e demais ações para atender as necessidades do campo hospitalar englobando o público que frequenta esse local (ANDRADE *et al.*, 2021).

Diante disso, tendo em vista o trabalho em saúde coletiva no cuidado, organização, planejamento e demais estratégias e suas reverberações, o referido estudo objetiva compreender o trabalho em saúde coletiva e suas reverberações sob um olhar a partir da gestão.

Com base nessa perspectiva, é notório perceber que a partir da gestão sob um olhar no trabalho em saúde coletiva, é perceptível compreender sobre o quanto requer análise minuciosa acerca das necessidades existentes no campo de atuação do profissional de saúde no trabalho coletivo, proporcionando maior autonomia e minimizando ainda mais a vulnerabilidade dos pacientes, pois, a atuação do trabalho em saúde coletiva, busca agregar valores humanizados a todos os níveis de complexidades, desde que exista conhecimento pautado na área de atuação.

2. Metodologia

A metodologia utilizada correspondeu ao método de revisão de literatura com o viés de promover maior explanação acerca do assunto, e com isso Silva *et al.* (2022) destaca sobre a importância de inserir pesquisas científicas que possam trazer uma análise crítica acerca do objeto de estudo, respeitando os posicionamentos e demais concepções dos autores.

Diante disso, o processo de inclusão contemplou trabalhos publicados em língua portuguesa no período de 2019 a 2022 disponíveis na PubMed, Scielo e Lilacs, e com isso, o processo de exclusão contemplou artigos que não apresentavam informações pertinentes sobre o trabalho em saúde coletiva e suas reverberações bem como se encontravam em data inferior a 2019, o que dificultaria análise crítica dos pesquisadores para responder ao objetivo proposto.

Os descritores utilizados na pesquisa contemplaram: Gestão em saúde; Reverberações; Saúde coletiva.

3. Resultados e discussão

O trabalho em saúde coletiva visa trazer maior autonomia em termos estratégicos das quais possibilitem a criação de ações pautadas no cuidado humanizado dos pacientes, contemplando grandes benfeitorias em seu tratamento e demais assistenciais prestadas pelo profissional de saúde (VARGAS, 2022). No entanto, é perceptível analisar sobre o quanto as reverberações estão diretamente ligadas a análise do cotidiano e demais espaços em que a gestão está inserida, principalmente na busca por formular e implementar projetos em saúde das quais assegura bons resultados.

O que demonstra que na maioria das vezes, o trabalho em saúde coletiva falta um olhar mais diagnóstico e conciso de demais setores e do próprio campo de atuação, gerando grandes desafios de promover a efetivação dos serviços e demais subjetividades patológicas dos pacientes (MAGNANO *et al.*, 2022).

Pois, criar ações e estratégias pautadas na reverberação requer conhecimento e contemplação das políticas de saúde, gerando a promoção em saúde em todos os níveis de complexidades (ALCÂNTARA *et al.*, 2022). Os planejamentos e ferramentas de políticas de saúde englobando ao cuidado assistencial dos pacientes, possibilita a criação de estratégias que sejam trabalhadas no cotidiano e que de fato gere bons resultados, como a minimização da vulnerabilidade dos pacientes, bem-estar aos profissionais de saúde, equipamentos de proteção etc.

3.1 O trabalho em saúde coletiva e suas reverberações

Falar do trabalho em saúde coletiva é destacar a amplitude que engloba sua atuação, assegurando a criação de ações e estratégias na busca por minimizar as necessidades existentes no campo hospitalar ou clínico. Pois, requer análise e conhecimento das quais possam possibilitar melhor autonomia de criar planejamentos que englobe as políticas de saúde, avaliando qual política de

saúde pode agregar valores e minimizar as fragilidades existentes nessa área (MAGNANO *et al.*, 2022).

Tendo em vista os planos, programas, avaliações e monitoramento se de fato o trabalho estar de fato gerando bons resultados ou não, possibilita compreender a relação do olhar a partir da gestão na busca de gerar efeitos positivos no trabalho em saúde coletiva, partindo-se das reverberações que contemplem as subjetividades dos pacientes, bem como aos profissionais que ali atuam (SOARES *et al.*, 2021).

Dessa forma, os resultados apontaram sobre o quanto a gestão viabiliza que seja desenvolvido intervenções voltados aos cuidados dos pacientes, tendo em vista o trabalho em saúde coletiva pautada na subjetividade desse público, principalmente entendendo que o fortalecimento e reverberações no cotidiano hospitalar requer tanto estratégias que viabilize a minimização da vulnerabilidade, bem como o acolhimento e enfrentamento da patologia. Assim, a gestão a partir de seu olhar, visa possibilitar que de forma coletiva possa criar e planejar a organização e ações com base na realidade dos pacientes.

4. Conclusão

As reverberações ligadas ao cotidiano do trabalho, demonstra a necessidade do trabalho em saúde coletiva ser voltado para criação e desenvolvimento de estratégias que possam assegurar a efetivação de ações voltadas para o cuidado humanizado no enfrentamento da patologia, e com isso, a gestão sob um olhar nesse campo permite que seja dinamizado e é designado as práticas assistenciais.

A pesquisa concluiu que, o trabalho em saúde coletiva, viabiliza o acesso à saúde, sob um olhar importante da gestão, levando em consideração os aspectos sociais, econômicos e subjetivos de cada paciente, além de promover a criação de ações pautadas no cuidado assistencial humanizado e reverberações no cotidiano de trabalho.

Deste modo, a pesquisa visa instigar novos pesquisadores da área da saúde, a buscar problematizar acerca da temática trabalhada. Pois, além de ser um assunto atual, requer novas abordagens científicas sobre o trabalho em saúde coletiva e suas reverberações.

Diante da relevância do tema para a sociedade e diante das discussões e dados aqui apresentados, esperamos que este estudo possa servir como base de informação e que as lacunas nele presentes possam instigar novas pesquisas.

Referências

ALCÂNTARA, V. P. et al. Perspectivas acerca do conceito de saúde mental: análise das produções científicas brasileiras. **Ciênc. saúde coletiva**. v.27, n.1, p.1-9, 2022.

ANDRADE, M.P. et al. Caminhos para a educação interprofissional nos cursos de saúde de uma universidade de Minas Gerais. **Research, Society and Development**, v. 10, n. 9, p.16-34, 2021.

MAGNANO, C. et al. Programa de educação pelo trabalho para a saúde como indutor de mudanças curriculares. **Revista de Saúde e Educação**, v.10, n.1, p.1-10, 2022.

SILVA, M. P. Metodologia e suas nuances. **Revista Educação Científica**. v.12, n.14, p.1-29, 2022.

SOARES, C. L. M. et al. O trabalho em saúde e suas reverberações na pandemia. **Revista Científica Semana Acadêmica**. n.219, v.10, p.1-19, 2021.

VARGAS, C. S. A saúde coletiva no Brasil e o processo de institucionalização. **Revista Científica Semana Acadêmica**. n.219, v.10, p.1-19, 2022.

¹ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-8401-8528>

Centro Universitário Maurício de Nassau, Brasil

E-mail: andhiarapsi@gmail.com

²ORCID:: <https://orcid.org/0000-0002-1953-2301>

Universidade Federal de Santa Catarina, Brasil

E-mail: alline_paula18@hotmail.com

³ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-4669-8307>

Instituto de Ensino Superior- Materdei, Brasil

Email: flavinha.toss@hotmail.com

⁴ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-0975-7160>

Unifor, Brasil

E-mail: perfil.abelmartins.adv@gmail.com

⁵ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-4914-2443>

Universidade Federal do Triângulo Mineiro – UFTM, Brasil

E-mail: rodrigoeuripedes.silveira@gmail.com

⁶ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-4054-821X>

Centro Universitário Maurício de Nassau, Brasil

E-mail: deborabruna98@gmail.com

⁷ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-0613-5446>

UNEATL NTICO, Espanha

E-mail: joseannexavieralb.silva@gmail.com

⁸ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-2353-8941>

Universidade Federal do Rio de Janeiro – UFRJ, Brasil

E-mail: paula.emidiorj@gmail.com

⁹ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-8080-5180>

Faculdade Paulo Picanço, Brasil

E-mail: mabelmartinslima@gmail.com

¹⁰ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-5196-0528>

Centro Universitário – UNIFTC, Brasil

Email: ccp20@hotmail.com

¹¹ORCID : <https://orcid.org/0000-0003-0733-7346>

Universidade de Vila Velha, Brasil

E-mail: veronica_fonseca18@hotmail.com

¹²ORCID: <https://orcid.org/0009-0009-5673-0508>

Santa Emília de RODAT, Brasil

E-mail: christianne.rocha0903@gmail.com

¹³ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-8326-0921>

Universidade Federal da Paraíba – UFPB, Brasil

E-mail: cynthyaico@hotmail.com

¹⁴ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-6932-8704>

Centro Universitário Christus- Unichristus, Brasil

E-mail: beth.karine2012@gmail.com

¹⁵ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-6786-5047>

Universidade Estadual do Maranhão – UEMA, Brasil

E-mail: amandanutricao95@gmail.com

¹⁶ORCID: <https://orcid.org/0009-0009-2453-6188>

Universidade de Rio Verde – Unirv, Brasil

E-mail: ma_iararibeiro@yahoo.com

¹⁷ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-7587-2917>

Instituto Federal do Amazonas, Brasil

E-mail: carolinearaujo92@hotmail.com

¹⁸ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-8906-0437>

Centro Universitário Santa Maria, Brasil

E-mail: larissanfisioterapeuta@gmail.com

¹⁹ORCID: <https://orcid.org/0009-0004-3069-8400>

Faculdade Pitágoras de Medicina, Brasil

E-mail: lary_reis@hotmail.com

²⁰ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-7641-2851>

Faculdade São Leopoldo Mandic Campinas, Brasil

E-mail: drzanoni@gmail.com

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A RevistaFT é uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023**. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp: 11 98597-3405

e-Mail: contato@revistaft.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ: 48.728.404/0001-22

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996 - 2023

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio de Janeiro-RJ | Brasil